
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.10992907

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРВИСА

IMPROVING THE KNOWLEDGE BASE USING AN INTELLIGENT SERVICE

АЙВАЗЯН ЛИАНА АРМЕНОВНА,*Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.***AYVAZYAN LIANA ARMENOVNA,***Financial University under the Government of the Russian Federation.*

В статье исследуется проблема совершенствование базы знаний с использованием интеллектуального помощника. В качестве нормативной базы исследования использовались международные стандарты, а также база знаний контрактно-исследовательской компании «MedClincal». Рассмотрен основной функционал интеллектуального ИТ-сервиса для работы с базой знаний, дана характеристика средств платформы Just AI Conversational Platform, позволяющих реализовать интеллектуальный ИТ-сервис. Представлена архитектура компании «MedClinical» после внедрения интеллектуального ИТ-сервиса.

The article examines the problem of improving the knowledge base using an intelligent assistant. International standards and the knowledge base of the contract research company "MedClincal" were used as the regulatory framework for the study. The main functionality of the intelligent OT service for working with the knowledge base is considered, and the characteristics of the Just AI Conversational Platform tools that allow implementing an intelligent OT service are given. The architecture of the MedClinical company after the introduction of an intelligent IT service is presented.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, интеллектуальный ИТ-сервис, управление проектами, разработка, алгоритм.*

Key words: *artificial intelligence, intelligent OT-service, project management, development, algorithms.*

Управление работой крупной компании связано с необходимостью не просто функционального деления между подразделениями, а выбора новых технологий удаленного управления крупными и малыми представительствами. Технологии функционирования крупных торговых сетей давно используют современные методики управления ведением деятельности, в том числе и методы с использованием искусственного интеллекта.

Вместе с тем, применение таких технологий управления проектами в фармакологии и вообще исследовательской деятельности проводится с осторожностью. Для исследователь-

ских проектов некорректные разработки могут полностью остановить проект или сформировать неправильные результаты исследований.

Стандартные технологии, используемые в компании «MedClincal» уже недостаточно эффективно выполняют распределение работ на удалённые представительства из-за необходимости вертикального принципа работы с информацией в виде базы знаний.

Актуальность исследования связана с выработкой новых решений по внедрению систем искусственного интеллекта в работу фармацевтических компаний.

Целью данной работы является совершенствование базы знаний с использованием интеллектуального помощника.

В качестве нормативной базы исследования использовались международные стандарты, а также база знаний контрактно-исследовательской компании «MedClincal».

Проблеме применения интеллектуального анализа данных в принятии управленческих решений посвящено много работ исследователей. Использование этого анализа отмечается во всех сферах экономики, начиная от торговли, здесь стоит отметить работу Лычагина К.А. [5], и заканчивая финансами в статье Сеницына Е.В. и Толмачевой А.В. [7], Отмечается также возможность использования интеллектуального анализа данных для оценки кадрового капитала Казаковым О.Д., и Азаренко Н.Ю. [1]. Так стоит отметить работы Бердникова В.О., Саханского Ю.В. [5] и Козлова С.В. [3], посвящённые применению интеллектуального анализа данных в менеджменте и социальных системах, а также Валинуровой А.А. [5],

Организация деятельности филиала компании «MedClincal» выполняется на основе работы по проектам, часть которых является компонентами внешних проектов. Внешние проекты представлены крупными заказами компании, в которых принимают участие целый ряд филиалов и представительств.

Важным в организации клинических исследований является использование полученной базы знаний не только для общей аналитики, но и описания форматов проводимых исследований. Общая база знаний позволяет получать информацию по регламентам проведения исследований и работы с результатами [5].

Основные требования к интеллектуальному ИТ-сервису формируются с применением универсального языка моделирования UML в рамках диаграммы активности и вариантов использования.

В противном случае предлагается обсуждение, в котором необходимо выбрать тематику. Тематика может быть представлена как общей информацией по технологиям организации исследований и роли основных исполнителей, так и данные по конкретному проекту.

В зависимости от полученных данных по тематике интеллектуальный ИТ-сервис проводит анализ запроса и формирует ответ либо переходит к дополнительному анализу.

Для работы по конкретному проекту возможен поиск по ключевым словам, найденным в проекте, и типу проекта. При отсутствии совпадений интеллектуальный ИТ-сервис переходит к анализу проекта и на основании базы знаний по другим проектам формирует ответ согласно решениям в похожих проектах.

Если приведенный анализ невозможен, например, проект отличается радикально от типичных проектов, либо требуется специальная дополнительная информация, автоматически формируется запрос к следующему предыдущему уровню менеджеров проекта.

Таким образом, основной функционал интеллектуального ИТ-сервиса для работы с базой знаний направлен на:

- Обработку запросов по проектам без участия вышестоящих уровней менеджеров при работе по проекту (без учета исключительных ситуаций);
- Организация настройки и исполнения диалоговых сценариев для поддержки формата беседы при ответе на запрос;

- Возможности интеграции с работающими в системе корпоративными инструментами коммуникации, в том числе и через корпоративный портал;
- Управление ответами на вопросы при помощи голосовых сообщений и кнопочных форм;
- Разбиение форм и типов запросов по проектам на тематики;
- При необходимости проведение генерации уточняющих вопросов на основании адаптивного анализа ответов пользователя.
- Проведение комплексного анализа полученных запросов пользователей и уточнений для расширения базы знаний.

Рис. 1. Схематичное представление архитектуры компании «MedClinical» после внедрения интеллектуального ИТ-сервиса

Реализация интеллектуального ИТ-сервиса выполняется средствами платформы Just AI Conversational Platform. Данное решение Just AI представляет собой NLU-платформу для поддержки управления знаниями и общением с пользователями.

NLU-платформа (Natural language understanding) основана на обработке естественного языка с применением технологий машинного обучения включая использование генетических алгоритмов, рекуррентных и сверточных нейронных сетей.

Встраивание предложенного решения в структуру ИТ-ландшафта происходит следующим образом (Рисунок 1).

Just AI Conversational Platform предоставляет ряд инструментов для:

- Управления базой знаний;
- Получение данных из базы знаний и других источников в виде корпоративного портала или корпоративной почты;
- Генерации ответов на вопросы пользователей с использованием технологий адаптивного уточнения.
- Инструменты работы с моделью для распознавания голосовых запросов пользователей и выделения ключевых слов для отбора необходимых тематик;
- Механизмы реализации технологий управления диалогом с пользователем, в том числе получающие данных из внешних приложений, базы данных и базы знаний;
- Система поиска данных по внешним документам с учетом возможностей корпоративного портала, присоединенных баз документов и переписки корпоративной почты (используется раздел открытой переписки внутри компании).

Проведенный анализ перестройки основных процессов с использованием интеллектуального ИТ-сервиса позволил сформировать диаграмму разрывов, которая описывает состояние системы до внедрения интеллектуального ИТ-сервиса на базе платформы Just AI Conversational Platform и после внедрения. Суть диаграммы – отражение существующих изменений и выявление необходимых преобразований в ИТ-инфраструктуре компании [2].

Для визуализации изменений на диаграмме разрывов отражены бизнес-процессы, которые претерпели изменения в оранжевом цвете. Связанные с ними элементы ИТ-инфраструктуры, которые будут удалены, выделены малиновым цветом. Преобразованные элементы, которые дополняют целевую структуру, определены также оранжевым цветом.

Новые элементы, которые станут основой для поддержки перестроенных бизнес-процессов, отмечены зеленым цветом, а на которых изменения не отразятся, остаются голубыми (рис. 1). На основе проведенного анализа разрывов по слоям можно сделать следующие выводы:

- а) Изменение бизнес-слоя связано с перестройкой основных бизнес-процессов и включает корректировку используемых механизмов для их функционирования;
- б) Слой приложений изменился путем внедрения решения в виде платформы Just AI Conversational Platform, добавлены необходимые компоненты платформы, которые будут обеспечивать поддержку и предоставлять помощь специалистам в процессе работы без составления запросов к вышестоящим менеджерам;
- в) Изменения технологического слоя включают как перестройку части платформы «SAP ERP» путем внедрения интеграционных компонентов, а также добавление соединения с платформой Just AI Conversational Platform и настройки взаимодействия с корпоративной почтой и сайтом. Также дополнительно используется СУБД NoSQL для интеграции базы знаний и работающих в ИТ-инфраструктуре СУБД.

Аспект изменения используемой СУБД MS SQL и внедрения СУБД NoSQL для интеграции базы знаний и работающих в ИТ-инфраструктуре СУБД может быть решен без внедрения новых технологий при помощи методов внутренней перестройки структур знаний.

Представленная диаграмма миграции, демонстрирующая переход на использование автоматизации при организации поддержки работы специалистов удаленных лабораторий с использованием интеллектуального ИТ-сервиса (рис. 2), является частью более сложной дорожной карты преобразований.

Структура диаграммы показывает связи между проводимыми пакетами работ по внедрению и функционалом системы, а также используемыми сервисами и включенными в систему.

Рис. 2. Диаграмма миграции в процессе внедрения в работу компании «MedClinical» интеллектуального ИТ-сервиса

На диаграмме миграции голубым цветом представлены неизменяемые компоненты. В виде оранжевых элементов выделены компоненты, которые требуют корректировки, при этом новые компоненты системы закрашены зеленым цветом, они переходят в целевую инфраструктуру.

Использование инструментальных пакетов, представленных на диаграмме миграции можно сформулировать следующим образом.

1. Благодаря использованию инструментального пакета технических средств проекта интеграции и проекта реализации информационной системы добавляется:

1) На инфраструктурный уровень: кластер серверов платформы Just AI Conversational Platform с применением NoSQL;

2) На слое приложений – платформа Just AI Conversational Platform.

2. Благодаря использованию инструментального пакета модификации ПО изменяется (модифицируется):

1) На инфраструктурный уровень: кластер платформы Just AI Conversational Platform;

2) На слое приложений – компоненты платформы Just AI Conversational Platform;

3. На техническом слое – кластер серверов «Just AI CP», СУБД MS SQL Server и СУБД NoSQL, кластер серверов приложений «SAP ERP».

Определенная технология миграции позволит обеспечить не только оптимизацию работы всей ИТ-инфраструктуры, но и упростить технологии доступа сотрудников к необходимым ИТ-сервисам.

Предложенная технология работы с запросами пользователей может быть представлена в виде следующей диаграммы. Структура решения включает три основных этапа:

- Подготовку сценариев работы интеллектуального ИТ-сервиса;
- Выполнение непосредственной обработки запросов пользователей системы;
- Генерации ответов пользователю на основании полученных данных из базы знаний и осмысления ответов пользователя при уточнении информации по запросу.

Процесс подготовки сценариев работы интеллектуального ИТ-сервиса включает:

- Описание бизнес-логики для передачи в чат-бот;
- Анализ запроса пользователей и скриптов;
- Составление собственных словарей под конкретную задачу;
- Генерация возможных запросов на естественном языке

Процесс выполнения непосредственной обработки запросов пользователей системы состоит из:

- Определения достаточности информации для ответа;
- Классификации запроса на основе машинного обучения;
- Распознавания намерений пользователей и сущностей;
- Разбиения запросов на токены (слова, знаки препинания и т.д.).

Процесс генерации ответов пользователю на основании полученных данных из базы знаний и осмысления ответов пользователя при уточнении информации по запросу включает:

- Составление вопроса для уточнения;
- Извлечение параметров запроса и их сохранение;
- Генерацию подходящего ответа пользователю.

Подводя итог, можно отметить следующее. Реализация интеллектуального ИТ-сервиса выполняется средствами платформы Just AI Conversational Platform. Данное решение Just AI представляет собой NLU-платформу для поддержки управления знаниями и общением с пользователями.

NLU-платформа (Natural language understanding) основана на понимании естественного языка с применением технологий машинного обучения включая использование генетических алгоритмов, рекуррентных и сверточных нейронных сетей.

Just AI Conversational Platform предоставляет ряд инструментов для:

- Управления базой знаний;
- Получение данных из базы знаний и других источников в виде корпоративного портала или корпоративной почты;
- Генерации ответов на вопросы пользователей с использованием технологий адаптивного уточнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казаков О.Д., Азаренко Н.Ю. Модель управления человеческим капиталом в системах принятия решений // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2019. Т. 81. № 3 (81). С. 290-298.

2. Разумников С.В. Диссертация: Модели поддержки принятия решений при выборе облачных ИТ-сервисов для внедрения на предприятии. URL: <https://tusun.ru/ru/nauka-i-innovatsii/podgotovka>

kadrov-vysshey-nauchnoy-kvalifikatsii/ob-yavleniya-o-zaschitah-dissertatsiy/dissertatsiya-modeli-podderzhki-prinyatiya-resheniy-pri-vybore-oblachnyh-it-servisov-dlya-vnedreniya-na-predpriyatii.

3. Козлов С.В. Использование математических средств интеллектуального анализа данных в социальных системах // Информационные технологии в моделировании и управлении: подходы, методы, решения. III Всероссийская научная конференция с международным участием: сборник докладов. Тольятти, 2021. С. 341-348.

4. Вишнякова, М.Н. Экономическая оценка инвестиционных проектов / М.Н. Вишнякова. М: Флинта, 2020. 248 с.

5. Бердников В.О., Саханский Ю.В. Data mining в менеджменте // Современные тенденции развития информационных технологий в научных исследованиях и прикладных областях. Сборник докладов II Международной научно-практической конференции. Владикавказ, 2021. С. 170-174.

6. Лычагин К.А. Количественная оценка потенциала торговых точек // Статистика и Экономика. 2019. Т. 16. № 3. С. 61-69.

7. Сеницын Е.В., Толмачев А.В. Модель системы поддержки принятия решений на финансовых рынках для предприятий на основе вероятностного анализа и машинного обучения // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2019. Т. 18. № 3. С. 378-393.

© Айвазян Л.А., 2024.